

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: РАЗЛИЧИЯ ОТ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВЗРОСЛЫХ

Собиров Жахонгир Курбонбой угли

самостоятельный соисследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11399145>

Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, является важным аспектом уголовного правосудия, требующим особого подхода, учитывающего возрастные, психологические и социальные характеристики подростков. В отличие от расследования преступлений, совершенных взрослыми, процесс расследования несовершеннолетних преступников направлен не только на выявление и наказание виновных, но и на их воспитание и социальную реабилитацию. В статье исследуются ключевые различия между этими двумя процессами расследования, подчеркивая значимость адаптированных методик и процедур.

Основные различия в расследовании преступлений несовершеннолетних и взрослых

1. Цели расследования

- Несовершеннолетние: Основная цель заключается в реабилитации и социальной адаптации подростка. Важное значение придается профилактике повторных преступлений и воспитанию правопослушного поведения.

- Взрослые: Главный акцент делается на установлении вины и наказании, а также на предотвращении дальнейших преступлений посредством сдерживающего эффекта наказания.

2. Процедурные особенности

- Несовершеннолетние: Процедуры расследования упрощены и ускорены. В обязательном порядке участвуют родители или законные представители, а также педагоги или психологи для обеспечения благоприятной атмосферы.

- Взрослые: Стандартные процедуры расследования, ориентированные на строгое соблюдение уголовного процесса без учета специфических возрастных потребностей.

3. Меры наказания и воздействия

- Несовершеннолетние: Применяются альтернативные меры наказания, такие как probation, участие в реабилитационных программах, направление в специальные воспитательные учреждения.

- Взрослые: Более жесткие меры наказания, включающие длительные сроки лишения свободы, штрафы и другие уголовные санкции.

4. Условия допроса и следственных действий

- Несовершеннолетние: Допросы проводятся в присутствии психологов или педагогов, в условиях, минимизирующих стресс и давление. Допускается применение адаптированных методик общения.

- Взрослые: Допросы проводятся в соответствии с общими правилами уголовного процесса без специальных условий.

5. Участие специализированных органов и служб

- Несовершеннолетние: В процесс расследования активно вовлекаются комиссии по делам несовершеннолетних, социальные службы, специалисты по работе с молодежью.

- Взрослые: Такие специализированные службы и органы обычно не задействуются.

6. Ограничение огласки

- Несовершеннолетние: В целях защиты личной жизни несовершеннолетних информация о расследовании и его результатах ограничивается в распространении.

- Взрослые: Ограничения на распространение информации применяются реже и касаются, как правило, специфических случаев, связанных с защитой личной жизни потерпевших или свидетелей.

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, отражают гуманистический подход современной ювенальной юстиции, ориентированный на реабилитацию и социальное восстановление подростков. Ключевые различия в процедурах расследования и мерах воздействия подчеркивают необходимость специализированного подхода, направленного на защиту прав и интересов несовершеннолетних, а также на предотвращение рецидива преступлений среди молодежи. В то время как расследование преступлений взрослых фокусируется на наказании и сдерживании, расследование преступлений несовершеннолетних стремится создать условия для их успешной интеграции в общество.

Обзор современных методов расследования преступлений несовершеннолетних

Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, требует применения специфических методов, учитывающих возрастные и

психологические особенности подростков. В последние годы развиваются и внедряются современные методы, направленные на гуманизацию и эффективность уголовного процесса для несовершеннолетних. Рассмотрим ключевые современные методы, используемые в расследовании преступлений несовершеннолетних.

1. Использование психологических и педагогических методов

- Психологическое сопровождение: Включает участие психологов на всех этапах расследования. Они помогают установить контакт с подростком, минимизировать стресс и дать объективную оценку психоэмоционального состояния.

- Методы беседы и интервьюирования: Психологи и педагоги участвуют в допросах и беседах с несовершеннолетними, используя специальные техники, которые учитывают возрастные и психологические особенности подростков.

2. Межведомственное сотрудничество

- Комплексный подход: Включает взаимодействие различных органов и служб, таких как полиция, социальные службы, образовательные учреждения и медицинские организации. Это обеспечивает всестороннее рассмотрение ситуации и координацию усилий по поддержке подростка.

- Комиссии по делам несовершеннолетних: Специализированные органы, которые занимаются координацией профилактических и реабилитационных мероприятий для несовершеннолетних правонарушителей.

3. Использование современных технологий

- Аудио- и видеозапись допросов: Применение аудио- и видеозаписи для фиксации следственных действий с участием несовершеннолетних. Это способствует прозрачности и объективности расследования.

- Анализ данных из социальных сетей и цифровых устройств: Современные методы позволяют собирать доказательства и информацию о деятельности несовершеннолетнего в интернете и социальных сетях, что часто является важным источником информации.

4. Альтернативные меры воздействия

- Медиация и примирительные процедуры: Включают участие медиаторов, которые помогают найти решение, удовлетворяющее обе стороны конфликта (правонарушителя и потерпевшего), что способствует восстановлению социальной справедливости и реабилитации несовершеннолетнего.

- Программы реабилитации и ресоциализации: Включают образовательные и психологические программы, направленные на исправление и социальную адаптацию подростков. Эти программы могут быть частью условного осуждения или альтернативой лишению свободы.

5. Специализированные следственные подразделения

- Ювенальные следователи: Специалисты, прошедшие подготовку для работы с несовершеннолетними. Они обладают необходимыми знаниями и навыками для эффективного и этичного проведения расследований.

- Специализированные подразделения полиции: Подразделения, занимающиеся исключительно расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними. Они обладают ресурсами и компетенцией для работы с данной категорией правонарушителей.

6. Программы профилактики и раннего вмешательства

- Программы раннего вмешательства: Включают профилактические меры, направленные на выявление и устранение факторов риска, способствующих преступному поведению. Это может быть работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и организация досуговых мероприятий для подростков.

- Социальное сопровождение: Включает поддержку несовершеннолетних правонарушителей и их семей социальными работниками, которые помогают в решении бытовых и социальных проблем, способствующих рецидивам.

Современные методы расследования преступлений несовершеннолетних ориентированы на гуманизацию процесса, защиту прав ребенка и его реабилитацию. Внедрение психологических и педагогических методов, использование современных технологий, межведомственное сотрудничество, альтернативные меры воздействия, специализированные подразделения и программы профилактики составляют основу эффективного и этичного расследования. Эти методы способствуют не только установлению истины и справедливости, но и успешной социализации и реинтеграции подростков в общество

Оценка эффективности существующих подходов к расследованию преступлений несовершеннолетних: преимущества и недостатки

Современные методы расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, направлены на создание более гуманного и эффективного процесса. Оценка этих подходов позволяет выявить их

сильные стороны и области, требующие улучшений. Рассмотрим основные подходы и их эффективность, преимущества и недостатки.

1. Психологическое сопровождение

Преимущества:

- Снижение стресса: Психологи помогают уменьшить эмоциональное напряжение у несовершеннолетних во время следственных действий.

- Объективность: Психологическая оценка позволяет лучше понять мотивы и состояние подростка, что способствует объективному рассмотрению дела.

- Поддержка и реабилитация: Психологи участвуют в реабилитационных программах, что помогает подросткам быстрее адаптироваться в обществе.

Недостатки:

- Недостаток специалистов: Ограниченное количество квалифицированных психологов может затруднять повсеместное применение этого метода.

- Субъективность: Оценка психологов может быть субъективной и зависеть от их личного опыта и подходов.

2. Межведомственное сотрудничество

Преимущества:

- Комплексный подход: Взаимодействие различных служб (полиция, социальные службы, школы) обеспечивает всестороннее рассмотрение проблемы.

- Координация усилий: Совместная работа помогает более эффективно решать проблемы несовершеннолетних и их семей.

Недостатки:

- Бюрократия: Многочисленные взаимодействия между службами могут замедлять процесс принятия решений.

- Неэффективное сотрудничество: Недостаток координации и обмена информацией между различными органами может снижать эффективность подхода.

3. Использование современных технологий

Преимущества:

- Точность: Аудио- и видеозапись допросов обеспечивает точную фиксацию показаний и предотвращает нарушения прав подростков.

- Доказательства: Анализ данных из социальных сетей и цифровых устройств может предоставить важные доказательства.

Недостатки:

- Конфиденциальность: Сбор и хранение данных могут нарушать право на частную жизнь.

- Технические сложности: Необходимость наличия специализированного оборудования и навыков может ограничивать применение технологий.

4. Альтернативные меры воздействия

Преимущества:

- Реабилитация: Программы медиации и ресоциализации помогают подросткам интегрироваться в общество и избежать рецидивов.

- Гуманность: Альтернативные меры, такие как пробация, менее травматичны для несовершеннолетних по сравнению с лишением свободы.

Недостатки:

- Ограниченная доступность: В некоторых регионах могут отсутствовать необходимые программы и специалисты для реализации альтернативных мер.

- Рецидивизм: В некоторых случаях альтернативные меры могут быть менее эффективными для предотвращения повторных преступлений.

5. Специализированные следственные подразделения

Преимущества:

- Профессионализм: Специализированные следователи обладают глубокими знаниями и опытом работы с несовершеннолетними.

- Эффективность: Узкая специализация позволяет быстрее и качественнее проводить расследования.

Недостатки:

- Ресурсы: Создание и поддержание специализированных подразделений требует значительных финансовых и кадровых ресурсов.

- Ограниченность: В небольших населенных пунктах может отсутствовать возможность создать такие подразделения.

6. Программы профилактики и раннего вмешательства

Преимущества:

- Предотвращение преступлений: Раннее выявление и устранение факторов риска помогают снизить уровень преступности среди несовершеннолетних.

- Поддержка семей: Программы направлены на улучшение условий жизни и воспитания в семьях, что способствует здоровому развитию подростков.

Недостатки:

- Финансирование: Реализация профилактических программ требует значительных финансовых вложений.

- Эффективность мониторинга: Трудности с мониторингом и оценкой долгосрочной эффективности программ могут снижать их результативность.

Современные подходы к расследованию преступлений несовершеннолетних демонстрируют высокую эффективность в гуманизации и оптимизации процесса. Однако каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при их применении. Для повышения эффективности расследования требуется комплексное использование различных методов, постоянное совершенствование практик и обеспечение достаточного финансирования и ресурсов. Важной задачей остается создание условий для доступности и качества специализированных программ и служб по всей территории страны.

Исследования в области расследования преступлений несовершеннолетних являются важным направлением, требующим постоянного внимания и развития. Для улучшения существующих методов и разработки новых подходов, соответствующих современным требованиям, необходимо учитывать следующие рекомендации для будущих исследований.

1. Комплексный анализ эффективности существующих методов (*цель:* Провести всесторонний анализ эффективности различных методов расследования, применяемых к несовершеннолетним; *методология:* сравнительные исследования, включающие количественные и качественные показатели, такие как уровень рецидивизма, психологическое состояние подростков после следственных действий, удовлетворенность участников процесса; *ожидаемые результаты:* идентификация наиболее эффективных методов и практик, а также выявление их слабых сторон для последующего улучшения).

2. Разработка и апробация новых технологий и методик (*цель:* исследовать потенциал новых технологий и методик в улучшении процесса расследования; *методология:* пилотные проекты по внедрению

новых технологий (например, виртуальная реальность для реконструкции преступлений, использование ИИ для анализа данных) и методик (новые психологические техники, методики допроса); *ожидаемые результаты*: определение перспективных технологий и методик, оценка их влияния на эффективность и гуманность расследования).

3. Исследование факторов, влияющих на рецидивизм (*цель*: изучить социальные, психологические и экономические факторы, влияющие на повторные преступления среди несовершеннолетних. *методология*: лонгитюдные исследования, включающие анализ данных о подростках, прошедших через систему правосудия, и их жизненные пути. *ожидаемые результаты*: разработка рекомендаций по профилактике рецидивизма, улучшение реабилитационных программ и социального сопровождения).

4. Оценка межведомственного взаимодействия (*цель*: оценить эффективность и координацию межведомственного взаимодействия в расследовании преступлений несовершеннолетних; *методология*: качественные исследования, включающие интервью с представителями различных служб (полиция, социальные службы, образовательные учреждения), анализ успешных и неуспешных случаев взаимодействия; *ожидаемые результаты*: разработка моделей эффективного взаимодействия, рекомендации по улучшению координации и обмена информацией).

5. Анализ влияния социальных сетей и цифровых технологий (*цель*: исследовать роль социальных сетей и цифровых технологий в поведении несовершеннолетних и расследовании их преступлений; *методология*: кейс-стадии, анализ данных из социальных сетей, опросы подростков и специалистов; *ожидаемые результаты*: понимание механизмов влияния цифровых технологий на поведение подростков, разработка рекомендаций по использованию этих данных в расследованиях).

6. Изучение международного опыта и его адаптация (*цель*: изучить и адаптировать передовой международный опыт в области расследования преступлений несовершеннолетних; *методология*: сравнительные исследования, анализ практик и результатов в различных странах, пилотные проекты по внедрению успешных международных методов; *ожидаемые результаты*: идентификация лучших мировых практик, их адаптация и внедрение в национальную систему правосудия).

7. Разработка образовательных и обучающих программ (цель: обеспечить подготовку специалистов по расследованию преступлений несовершеннолетних с использованием современных знаний и технологий; методология: создание и тестирование образовательных программ для следователей, социальных работников, педагогов и психологов; ожидаемые результаты: повышение квалификации специалистов, улучшение качества расследований и реабилитации несовершеннолетних).

Будущие исследования в области расследования преступлений несовершеннолетних должны быть направлены на повышение эффективности, гуманизации и адаптации процессов расследования к современным условиям. Комплексный подход, включающий анализ текущих методов, разработку новых технологий, изучение факторов рецидивизма, оценку межведомственного взаимодействия, исследование влияния цифровых технологий, изучение международного опыта и разработку образовательных программ, позволит создать более справедливую и эффективную систему правосудия для несовершеннолетних.

Литература:

1. Расулев А., Садуллаев Г. Training of Personnel in the Field of Countering Cybercrime: the Need and the Requirement of Time //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 1. – С. 123-130.
2. SADULLAEV G., ABDUGOFAROV A. Ensuring personal information security: prevention and prevention //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 43-46.
3. Расулев А., Собиров Ш., Саъдуллаев Г. Legal provision of information security as an integral factor in the context of a pandemic //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 2. – С. 53-58.
4. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml
5. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних», от 15.09.2000 г. № 21 <https://lex.uz/docs/1449718>
6. Саъдуллаев Г. Анализ законодательства республики узбекистан и международного законодательства в области обеспечения информационной безопасности личности //Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

организационно-правового обеспечения информационной безопасности. –
2022. – Т. 1. – №. 01. – С. 307-309.